

RNK-INTERFERENSIYASI ASOSIDA KARTOSHKADA (*SOLANUM TUBEROSUM* L.) YANGI BIOTEKNOLOGIK LINIYALAR OLIISH

¹Babadjanova Feruza Ikramovna, ²Ubaydullayeva Xurshida Abdullayevna, ³Buriyev Zabardast Tajiboyevich

¹PhD, Katta ilmiy xodim, O‘zR FA Genomika va bioinformatika markazi, ²DSc, Katta ilmiy xodim, O‘zR FA Genomika va bioinformatika markazi, ³DSc, Professor, O‘zR FA Genomika va bioinformatika markazi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15545818>

Annotatsiya. Ushbu maqolada RNK-interferensiyasi orqali kartoshkada ildiz tizimi yaxshi rivojlangan, hosildorligi yuqori va turli streslarga chidamli navlar yaratish borasidagi ma’lumotlar berilgan. Bu tadqiqot – fotosintez va rivojlanish jarayonlariga ta’sir ko’rsatuvchi, yorug’likni qabul qiladigan va unga javob beradigan, gullash, urug’larning unishi va boshqa ko’plab jarayonlarni boshqaradigan fitoxrom B (*PHYB*) geni asosida amalga oshirilgan.

Kalit so‘zlar: *Solanum tuberosum* L., kartoshka, RNK-interferensiya, fitoxrom B, *in vitro*, kallus.

Аннотация. В статье представлена информация о создании сортов картофеля с хорошо развитой корневой системой, высокой урожайностью и устойчивостью к различным стрессам с помощью РНК-интерференции. Данное исследование проводилось на гене фитохрома В (*PHYB*), который влияет на процессы фотосинтеза и развития, воспринимает свет и реагирует на него, контролирует цветение, прорастание семян и многие другие процессы.

Ключевые слова: *Solanum tuberosum* L., картофель, РНК-интерференция, фитохром В, *in vitro*, каллус.

Abstract. The article presents information on the creation of potato varieties with a well-developed root system, high yield and resistance to various stresses using RNA interference. This study was conducted on the phytochrome B gene (*PHYB*), which affects the processes of photosynthesis and development, perceives light and reacts to it, controls flowering, seed germination and many other processes.

Key words: *Solanum tuberosum* L., potato, RNA interference, phytochrome B, *in vitro*, callus.

RNK-interferensiyasini kartoshkada qo’llash bo’yicha tadqiqotlar asosan 1990-yillarda boshlangan va 2000-yillarda o’zining aniq va samarali natijalarini berdi. Ushbu tadqiqotlar yuksak o’simliklarda RNKi usulining muhimligini va uning kartoshka kabi oziq-ovqat ekinlarida kasalliklarga chidamlilikni oshirishdagi foydali ahamiyatini ko’rsatdi. RNK interferensiyasi bu molekular biologiya va genetik muhandislikdagi innovatsion texnologiya bo’lib, u genlar faoliyatini nazorat muhim rol o’ynaydi. RNK interferensiyasi, xususan, genlarning ekspressiyasini kamaytirish yoki to’sishga yo’naltirilgan bir usul sifatida katta ahamiyatga ega. RNK-interferensiyasi genetik materialning transkripsiya va translyatsiya jarayonlarini nazorat qilishga yo’naltirilgan mexanizm bo’lib, u kartoshka kabi ko’plab o’simliklarida yangi navlarni yaratishda qo’llaniladi (1). Bu texnologiya o’simliklarning kasalliklarga chidamliligini oshirish, ularning xususiyatlarini o’zgartirish va hosildorligini yaxshilash uchun katta imkoniyatlar yaratadi. RNK-interferensiyasi kartoshkada qo’llanilishi bilan bog’liq holda qator ilmiy tadqiqotlar olib borilgan bo’lib, turli xil xususiyatlarga

javob beruvchi genlar bilan amalga oshirilgan (2, 3, 4). Ammo kartoshkada *PHYB* yoki boshqa fitoxrom genlari bo'yicha tadqiqotlar juda kam. Biz ushbu tadqiqotimizda *PHYB* genini kartoshka hosildorligini va turli xil ijobiy tomonlarini oshirishdagi ahamiyatini o'rgandik. Fitoxrom (*PHY*) genlari kartoshkaning fotosintez jarayonlariga ta'sir ko'rsatuvchi genlar bo'lib, ular o'simliklarni yorug'likka javobini boshqarishda ishtirok etadi (5, 6). Ushbu gen yorug'likni qabul qiladigan va unga javob beradigan oqsillar bo'lib, ular o'simliklarda turli xil fiziologik jarayonlarni, masalan, gullashi, o'sishi, urug'larning rivojlanishi va boshqa ko'plab jarayonlarni boshqaradi (7, 8). Tadqiqotlar O'zbekiston Fanlar akademiyasi Genomika va bioinformatika markazining “Transgenomika va to'qimalar kulturasini” laboratoriyasida amalga oshirildi.

Kartoshkaning fitoxrom B (*PHYB*) geni asosida RNK-interferensiya (RNKi) orqali yangi nav olish, kartoshkaning o'sishi, rivojlanishi va moslashuvida muhim rol o'ynaydigan fitoxrom B genning ekspressiyasini kamaytirish orqali amalga oshiriladi. RNK-interferensiya (RNKi) orqali *PHYB* geni ekspressiyasini pasaytirishda dastlab kartoshkaning *PHYB* genining ketma-ketligi aniqlandi va uning RNKi uchun mos bo'lgan qismlari tanlab olindi hamda klonlandi. Kartoshka o'simligidagi *PHYB* genining molekular strukturasi, ya'ni uning ekzon-intron qismi, kodlovchi oqsil domenlari, promotor sohasi va regulyator elementlari tahlil qilindi (**1-rasm**).

1-rasm. *S.tuberosum* *PHYB* genining strukturasi

Keyingi bosqichda, *S.tuberosum* *PHYB* geni ekspressiyasini pasaytirish maqsadida, RNA interference (RNAi) usuli asosida maxsus genetik konstruktsiya yaratildi. Yaratilgan RNKi konstruktsiyasi binar vektor ichiga joylashtirilib, *Agrobacterium tumefaciens* bakteriyasi orqali kartoshkaning bo'g'imlararo poya va barg to'qimalariga agrobakterial transformatsiya usuli yordamida kartoshka genomiga o'tkazildi (2-rasm). Transformatsiya jarayoni natijasida RNKi konstruktsiyasi kartoshka genomida integratsiyalanib, *PHYB* genining ekspressiyasini posttranskripsion darajada susaytirish imkoni yaratildi.

2-rasm. *A.tumefaciens* orqali kartoshka transformatsiyasi.

A-transformatsiya uchun tanlab olingan o'simlik; *B*-transformatsiya bo'lgan eksplantlardan kallus to'qimalar shakllanishi; *C*-kallus to'qimalarining embriogenez jarayoni.

A.tumefaciens transformatsiya usuli o'simliklar biotexnologiyasi va genomikasida keng qo'llaniladi. Bu usulning afzalliklari tabiiy transformatsiya mexanizmi, *A.tumefaciens* bakteriyasi

o‘zining plazmidasi (Ti plazmida) orqali o‘simlik hujayralariga DNKni o‘tkazish qobiliyatiga ega. Bu jarayon tabiiy muhitda ham sodir bo‘ladi, ya‘ni bakteriya o‘simlikka zarar keltirib genetik materialni o‘zgartiradi. *Agrobacterium* orqali kiritilgan DNK o‘simlik genomiga stabil integratsiyalanadi. Bu genetik materiallarni uzoq muddatli va ishonchli bo‘lishini ta‘minlaydi. Kiritilgan genlar o‘simliklarda nasldan-naslga o‘tishini ta‘minlaydi. *Agrobacterium* orqali transformatsiya biologik usul bo‘lib, ximikatlar yoki radiatsiyadan foydalanmaydi. Shuning uchun bu usul ekologik jihatdan xavfsizdir. Somatik embriogenez jarayoni natijasida olingan regenerant o‘simliklarni PZR tahlili o‘tkazildi. Tahlil natijasi ijobiy chiqqan transformant o‘simliklardan mikrotuganaklar olish uchun in vitro ko‘paytirildi (3-rasm).

3-rasm. A-somatik embriogenez orqali olingan regenerant o‘simliklar; B-transformant o‘simliklarning PZR tahlili; C-PHYB RNKi liniyalarini in vitro ko‘paytirish.

Kartoshka o‘simligida yorug‘lik spektridagi qizil va uzoq qizil nurlarini yutuvchi retseptor genlarining RNAi texnologiyasi yordamida boshqarilishi orqali erta pishar va ildiz tizimi yaxshilangan, hosildor RNAi kartoshka liniyalarini yaratish maqsadida amalga oshirilgan izlanishlarimizda fenologik va biometrik ko‘rsatkichlari aniqlash ishlari bajarildi. Natijalarga ko‘ra nazorat navga nisbatan RNAi liniyalarining 2-3 barobar vegetativ qismlarning tez rivojlanishi va 10-15 kunga erta gullashi kuzatildi. Xar bir RNAi kartoshka liniyalarining poyalari soni, o‘simlik bo‘yi va gullash ko‘rsatkichlari statistik tahlil qilindi. Tahlil natijalariga ko‘ra poyalarning soni, gullash ko‘rsatkichi va o‘simlik bo‘yi nazoratga nisbatan yuqori ko‘rsatkichga ega ekanligi aniqlandi (4-rasm).

4-rasm. Kartoshka liniyalarining dala sharoitida gullash jarayoni

Xulosa qilib aytganda kartoshka (*S.tuberosum* L.) ning fitoxrom B geni asosida RNK-interferensiyasi yordamida biotexnologik liniyalarni olish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar natijasida ilk bor kartoshkada *PHYB* geni asosida RNAi vektor konstruksiya yaratildi va kartoshka genomiga pHellsgate8_ *PHYB* gen konstruksiyasini kiritilishi orqali, RNK interferensiya jarayonining amalga oshirildi hamda vektor konstruksiyani amplifikatsiya qiluvchi maxsus praymerlar bilan amalga oshirilgan polimeraza zanjir reaksiyasi yordamida isbotlandi. Somatik embriogenez yo'li orqali yagona hujayradan to'la o'simlik olindi va kartoshka RNAi liniyalarini in vitro mikroklonli ko'paytirish va mikrotuganaklar hosil bo'lish jarayonlari amalga oshirildi hamda hosildorligi yuqori, tezpishar, erta gullaydigan, ildiz sistemasi yaxshi rivojlangan RNAi liniyalari olindi. Bu esa kelajakda kartoshka ishlab chiqarishni yanada samarali va barqaror qilishga imkon beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Gregory J. Hannon. NATURE. VOL 418. 11 JULY 2002. P. 244.
2. Ma Mei-qi H.E. RNA interference in Colorado potato beetle (*Leptinotarsa decemlineata*): A potential strategy for pest control. / H.E. MA Mei-qi, Wan-wan X.U., Shi-jing X.U., Le-tian Z.J. // Journal of Integrative Agriculture. – 2020. – Vol. 19. – P. 428-437.
3. Listanto E. Transformation using RNAi technology for developing potato lines resistance to late blight (*Phytophthora infestans*). / E. Listanto, Riyanti E.I., Ambarwati A.D. // The 1st International Conference on Genetic Resources and Biotechnology. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. – 2020. – P. 1-3. Missiou A. Generation of transgenic potato plants highly resistant to potato virus Y (PVY) through RNA silencing. / A. Missiou, Kalantidis K., Boutla A., Tzortzakaki S., Tabler M., Tsagris M. // Mol. Breed. – 2004. – Vol. 14. – P. 185–197.
4. Waterhouse P.M. Virus resistance and gene silencing in plants can be induced by simultaneous expression of sense and antisense RNA. / P.M. Waterhouse, M.W. Graham, M.B. Wang. // Proc. Natl. Acad. Sci. – 1998. – Vol. 95. – P. 13959–13964.
5. Moglich A. Structure and function of plant photoreceptors. / A. Moglich, Yang X., Ayers R.A., Moffat K. // Annu. Rev. Plant Biol. – 2010. – Vol. 61. – P. 21-47.
6. Fankhauser C. Transposing phytochrome into the nucleus. / C. Fankhauser, Chen M. // Trends Plant Sci. – 2008. – Vol. 13. – P. 596-601.
7. Nagatani A. Light-regulated nuclear localization of phytochromes. / A. Nagatani Curr. Opin. Plant Biol. – 2004. – Vol. 7. – P. 708-711.
8. Ushijima T. Light controls protein localization through phytochrome-mediated alternative promoter selection. / T. Ushijima, Hanada K., Gotoh, E. // Cell. – 2017. – Vol. 171. – P. 1316-1325.